

**АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССОЙ ТЕЛА КАК ПРЕДИКТОРА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА****ANALYSIS OF CHANGES IN THE LIPID PROFILE IN CHILDREN WITH EXCESS
BODY WEIGHT AS A PREDICTOR OF METABOLIC SYNDROME****МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИНГ ПРЕДИКТОРИ СИФАТИДА ОРТИҚЧА ВАЗНЛИ
БОЛАЛАРДА ЛИПИД ПРОФИЛИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ**

Азизова Н. Д. – DSc

<https://orcid.org/0000-0001-8604-8360>

Давронова Ч.Л. – ассистент

<https://orcid.org/0009-0009-4173-8443>

Шамсиев Ф.М. -DSc, профессор

<https://orcid.org/0009-0003-6027-2358>

Узакова Ш.Б. - PhD

<https://orcid.org/0009-0005-8931-1722>

РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз, Термезский филиал ТГМУ

Аннотация. Целью исследования явилось изучение особенностей липидного спектра у детей с избыточной массой тела и разработка рациональных путей профилактики развития МС. У детей с избыточной массой тела выявлено повышение уровня общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а также снижение концентрации липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Установлена связь между выраженностью нарушений липидного профиля и наличием инсулинорезистентности у детей с ожирением. Сравнительный анализ показателей липидного спектра крови у детей с нормальной массой тела и различными степенями её избытка показывает, что уровень ЛПВП обратно пропорционален массе тела.

Ключевые слова: избыточная масса тела, липидный спектр, метаболический синдром, ожирение, дети.

Summary. The aim of the study was to investigate the features of the lipid spectrum in overweight children and to develop rational ways to prevent the development of MS. In overweight children, an increase in the level of total cholesterol, triglycerides, and low-density lipoproteins (LDL), as well as a decrease in the concentration of high-density lipoproteins (HDL), was found. A relationship was established between the severity of lipid profile disorders and the presence of insulin resistance in obese children. A comparative analysis of blood lipid spectrum indicators in children with normal body weight and various degrees of overweight shows that HDL levels are inversely proportional to body weight.

Key words: overweight, lipid spectrum, metabolic syndrome, obesity, children.

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади ортиқча вазнли болаларда липид спектрининг хусусиятларини ўрганиш ва касалликнинг ривожланишининг олдини олишининг оқилона усулларини ишлаб чиқиш эди. Ортиқча вазнли болаларда умумий холестерин, триглицеридлар ва паст зичликдаги липопротеинлар (ЛДЛ) даражасининг ошганлигини кўрсатди, шунингдек юқори зичликдаги липопротеинлар концентрациясининг пасайиши кузатилди. Липид профилининг бузилиши ва семиз болаларда инсулин қаришилигининг мавжудлиги ўртасида муносабатлар ўрнатилди. Нормал тана вазни ва ҳар хил даражадаги ортиқча вазнли

болаларда қон липидлари спектри параметрларининг қиёсий таҳлили шуни кўрсатадики, юқори зичликдаги липопротеинлар даражаси тана вазнига тесқари пропорционалдир.

Калит сўзлар: ортиқча вазн, липид спектри, метаболик синдром, семириш, болалар.

Актуальность. Одним из основных компонентов, а также факторов риска развития метаболического синдрома (МС) является характерный спектр липидных нарушений крови, и в частности, уровня триглицеридов и снижение фракции липопротеидов высокой плотности [3, 4, 5, 8, 11].

Наличие дислипидемии и более выраженное прогрессирование атеросклероза и ИБС у больных с МС продемонстрировано в большом количестве исследований [6, 12].

Предполагается, что патогенез дислипидемии при МС связан с тем, что на фоне гиперинсулинемии и инсулинорезистентности (ИР) нарушается метаболизм липидов в печени. Клиническими и экспериментальными исследованиями доказано, что ИР способствует повышению концентрации свободных жирных кислот (СЖК) [1]. Повышение в плазме содержания жирных кислот может быть следствием ИР и, наоборот, ИР может стать результатом повышенной циркуляции липидов [2]. Механизм влияния СЖК на развитие ИР недостаточно изучен. Большинство исследователей склоняются тому, что возрастание уровня СЖК действует аналогично гипергликемии, усиливая ИР вследствие снижения транспорта глюкозы и ее фосфорилирования в мышцах [9]. Кроме того, установлено, что жирные кислоты уменьшают дополнительную активность эндотелиальных энзимов, что приводит к компенсаторному возрастанию триглицеридов плазмы, особенно в постпрандиальный период. Триглицериды (ТГ) являются субстратом печеночного синтеза жирных кислот [10]. Их инсулинотропная активность повышается со степенью их насыщенности.

Таким образом, возрастание жирных кислот в печени ведет к повышению уровней ТГ, фракций холестерина, липопротеидов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП) и к снижению уровня холестерина (ХС) высокой плотности (ЛПВП) [7].

Поэтому наличие у больного характерных нарушений липидного обмена также может являться дополнительным доказательством патологического действия ИР в организме. В связи с этим изучаемая проблема считается актуальной и своевременной.

Цель исследования. Изучение особенностей липидного спектра у детей с избыточной массой тела и разработка рациональных путей профилактики развития МС.

Материал и методы. Проведен сравнительный анализ параметров липидного спектра крови (ТГ, холестерина, ЛПВП и ЛПНП) у детей с избыточной массой тела и нормальной массой тела. Исследования проводились в двух группах: 1 – основная группа – 48 наблюдений и 2 – контрольная группа – 18.

Результаты исследования. Средние концентрации липидов у детей с избыточной массой тела и нормальным весом тела приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Содержание липидов у детей с ожирением и нормальным весом тела в исследуемых группах

№	Липиды	Основная группа, n=48	Контрольная группа, n=18	P
1.	Холестерин (моль/л)	4,2±0,9	4,2±0,7	0,71
2.	Триглицериды (моль/л)	1,2±0,7	1,1±0,5	0,69
3.	ЛПВП (моль/л)	1,0±0,2	1,3±0,2	0,001
4.	ЛПНП (моль/л)	2,8±0,8	2,5±0,2	0,21
5.	Индекс атерогенности (ЛПНП/ЛПВП)	2,8±0,7	1,9±0,2	0,001

*P- получено при использовании критерия Стьюдента.

Полученные данные продемонстрировали статистически значимое снижение уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в основной группе.

Хотя у детей с избыточной массой тела не отмечалось повышения уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) по сравнению с детьми с нормальной массой тела, увеличение атерогенного индекса свидетельствовало о начале перераспределения между липопротеидными фракциями.

Таким образом, относительное уменьшение антиатерогенных липопротеидов и рост атерогенного индекса указывают на формирование дислипидемии, связанной с избыточной массой тела, что характерно как для взрослого, так и для детского возраста.

В последующем этапе исследования была проведена оценка характера и частоты нарушений липидного обмена в основной и контрольной группах. Распределение различных типов дислипидемии в обеих группах представлено в таблице 2.

Таблица 2

Различные варианты дислипидемии в основной и контрольной группах

№	Вариант дислипидемии	Частота, число случаев (%)		P
		Основная группа, n=48	Контрольная группа, n=18	
1.	ТГ	4 (8,3%)	2 (11,5%)	0,18
2.	ЛПНП, ЛПВП	2 (4,1%)	-	0,09
3.	ХС	6 (12,5%)	1 (5,5%)	0,07
4.	ТГ/ЛПВП	2 (4,1%)	1 (5,5%)	0,69
5.	ЛПНП, ЛПВП ТГ, ЛПВП, ЛПНП, ХС	4 (8,3%)	-	0,15
6.	ЛПНП, ЛПВП	3 (6,3%)	-	0,26
7.	ТГ, ЛПВП, ЛПНП, ХС	2 (4,1%)	-	0,25
8.	ТГ, ХС	3 (6,3%)	1 (5,5%)	0,69
ВСЕГО		26 (54%)	5 (27%)	0,31

В основной группе нарушения липидного спектра были выявлены у 26 детей, что составило **54%** обследованных. В контрольной группе подобные отклонения встречались реже — только у 5 детей (**27%**). Однако статистически значимой разницы между группами получено не было (**P=0,31**). Полученные результаты сопоставимы с данными других исследований. Так, в одном из них при обследовании 187 детей в возрасте **12,5 ± 2,2 лет** с избыточной массой тела (**средний ИМТ — 29,1 ± 4,1 кг/м²**) было установлено, что повышенный уровень общего холестерина (ХС) отмечался у **23,9%**, триглицеридов (ТГ) — у **16 детей**, а концентрация липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) была повышена в **26%** случаев. В целом нарушения липидного обмена зафиксированы у **67,4%** детей с избыточной массой тела (13).

По мере нарастания массы тела все больше прослеживалась тенденция к снижению концентрации ЛПВП, а значимость различий с контрольной группой возрастала. Тем самым сравнительный анализ исследуемых параметров жирового спектра крови у детей с нормальным весом и с разными степенями избытка массы показал обратную зависимость уровня ЛПВП от массы тела.

Наиболее выраженные отличия в содержании липидов крови были выявлены при сравнении подгрупп детей с абдоминальным ожирением. В этой группе имелись статистически значимые различия в виде повышения уровней триглицеридов и снижения концентраций ЛПВП по сравнению с группой контроля.

В данном исследовании также была установлена положительная корреляция между уровнем ТГ крови и базальным уровнем инсулина. Это явилось дополнительным доказательством того, что липидные нарушения при избыточной массе тела у детей ассоциированы с ИР.

Таким образом, среди детей с избыточной массой тела выраженность изменений липидного спектра крови зависела в большей степени от характера ожирения, чем от избытка

массы тела. Учитывая характер липидных изменений (повышение ТГ и снижение ЛПВП) и выраженную связь с секрецией инсулина, можно заключить, что уже в детском возрасте формирование ожирения и, в частности, его абдоминальной формы сопровождается характерным для состояния инсулинорезистентности нарушением метаболизма жиров.

Выводы.

1. Сравнительный анализ исследуемых параметров жирового спектра крови у детей с нормальным весом и с разными степенями избытка массы тела свидетельствует об обратной зависимости уровня ЛПВП от массы тела.
2. Положительная корреляция между уровнем триглицеридов крови и базальным уровнем инсулина является дополнительным доказательством нарушения липидного обмена, ассоциированного с инсулинорезистентностью при избыточной массой тела у детей.

Использованная литература

1. Алмазов В.А., Благосклонная Я.Б., Щляхто Е.В. Роль абдоминального ожирения в патогенезе синдрома инсулинорезистентности //Терапевтический архив, М., 2014, №10. – С.18-22.
2. Балаболкин М.И. Инсулинорезистентность и ее значение в патогенезе нарушений углеводного обмена и сахарного диабета типа 2 //Сахарный диабет, М., 2020, №1 (14). – С.12-22.
3. Белякова Н.А., Килейников Д.В., Васюткова Л.А. Некоторые показатели липидного обмена у юношей с нормальной массой тела и различной тканевой чувствительности к инсулину //Тезисы конференции «Клиническая эндокринология – достижения и перспективы», Санкт-Петербург, - 2023. – С.10-11.
4. Болотова Н.В. Гормонально-метаболические нарушения и их коррекция у детей с ожирением //Проблемы эндокринологии, М., 2018. – Т. 49. №4. – С.26-28.
5. Бородина О.В. Ожирение у детей и подростков //Дисс. к.м.н., М., 2019. – 130с.
6. Гринбург М.М., Крюков Н.Н. Ожирение. Влияние на развитие метаболического синдрома //М., Издательство: Медпрактика. – 2012. – 127 с.
7. Дедов И.И. Ожирение. Метаболический синдром. Сахарный диабет типа 2, М., 2000. – 111с.
8. Дедов И.И. Ожирение у подростков России //Ожирение и метаболизм, М., 2006. №4 (9). – С.30-34.
9. Князев Ю.А. возрастные гормонально-метаболические нормативы //Научно-методические пособия для педиатров и эндокринологов, М., 1998. – 173с.
10. Медянов И.В., Маркова Т.Н., Будылина М.В. Эколого-биохимические факторы в детерминации некоторых компонентов метаболического синдрома у детей школьного возраста //Материалы научно-практической конференции Санкт-Петербург, 2013, С. 62-63
11. Новгородцева Т.П., Караман Ю.К., Жукова Н.В. Роль нарушения липидного обмена в формировании метаболического синдрома //Здоровье, Медицинская экология, Наука, СПб, 2021, №1. – С. 64-67.
12. Смирнова И.П., Терешенко И.В. Липиды в развитии атерогенного риска у детей с ожирением //Педиатрия, М., 2020., №1. – С. 107-108.
13. Dagogo – Jask S., Lin J., askari H. Jdentification of leptin secretory defeck in diabetes //ADA 58-TH Scientific Sessions. Lune 13-16. -2018.